

F. ASSAFOETIDA EKSTRAKTINING ICHAKDAGI MALTAZA FAOLLIGIGA TA'SIRI

L.S. Kuchkarova

b.f.d. prof., O'zbekiston milliy universiteti, Toshkent

N.F. Qiyomova

tayanch doktorant. Qarshi davlat universiteti, Qarshi

nozigul.kiyomova.91@mail.ru, +998939363600

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17568163>

Dorivor o'simliklar orasida Kavrak (*Ferula assafoetida*) ning farmakologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar yetarlicha ilmiy adabiyotlarda yoritilgan. Kavrakning antioksidant xususiyatlari tufayli undan tayyorlangan preparatlardan turli mamlakatlarda xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Shu sababli ham biz o'z tadqiqotlarimizda ko'plab davlatlarda kundalik turmush tarzida ziravor sifatida ozuqaga qo'shib iste'mol qilib kelingan, dorivorlik xususiyatlari sifatida turli tadqiqotlar olib borib, samarali natija olingan *F. assafoetida* o'simligidan ajratib olingan ekstraktning ahamiyatini o'rgandik.

Ingichka ichakning proksimal, medial va distal qismlarida ichak karbogidrazalaridan maltaza fermentining faolligi o'rganildi. Fermentning spetsifik faolligi 1 g oqsilga nisbatan ifodalandi.

Eksprementlarimiz uch guruhga ajratilib, ikkita guruhga *F. assafoetida* ekstraktidan, birinchi guruhga 25 mg/kg dozada, ikkinchi guruhga 50 mg/kg dozada intragastral ravishda 28 kun davomida yuborildi. Uchinchi guruh nazoratdagi guruh deb belgilanib, fiziologik eritma intragastral yo'l bilan yuborildi. Ularning ovqatlanishi standart vivariy sharoitida bo'lib, suv ichishi cheklanmagan edi.

Olingan natijala *F. assafoetida* ekstraktining 25 mg/kg dozada yuborilishi kalamushlar butun ingichka ichagida maltazaning faolligini statistik jihatdan muqarrar bo'lmagan darajada kamayishiga olib keldi (1-jadval).

Biroq, ferment faolligining pasayishi 50 mg/kg dozada statistik jihatdan muqarrar bo'lib 18,46% ni tashkil etdi. Ekstraktni 25 mg/kg dozada yuborilishi ingichka ichakning proksimal segmentida ferment faolligini 13,65% ga, medial segmentida 12,10% ga pasayishiga olib kelib, ichakning distal segmentida ekstraktning ta'sirida ferment faolligiga ta'sir qilmadi. Ekstraktni 50 mg/kg dozada yuborish ingichka ichakning proksimal, medial va distal qismlarida ferment faolligini mos ravishda 19,30%, 22,27% va 13,39% ga pasayishiga olib keldi.

1-jadval

F. assafoetida ekstraktining kalamushlarda ichak maltaza faolligiga ta'siri (M±m; n=6)

Ichak bo'limlari	Hayvonlar guruhi		
	Nazorat	<i>F. assafoetida</i> (25 mg/kg)	<i>F. assafoetida</i> (50 mg/kg)
mkmol/min/g oqsil			
Butun ichak	82,94±4,20	73,20±2,72	67,63±2,93
P	-	>0,1	<0,01
%	100,00	88,26	81,54
Proximal	93,51±4,86	80,75±2,61	75,47±5,10

P	-	<0,05	<0,05
%	100,00	86,35	80,70
Medial	79,64±3,50	70,01±2,58	61,90±2,35
P	-	<0,05	<0,001
%	100,00	87,90	77,73
Distal	75,66±4,25	68,85±2,97	65,52±1,33
P	-	>0,1	<0,05
%	100,00	91,00	86,61

Izoh. statistik jihatdan farqlarning ahamiyatligi nazorat ko'rsatkichlarga nisbatan berilgan

Natijalar shuni ko'rsatdiki, *F. assafoetida* ekstrakti ta'sirida kalamushlarning ingichka ichaklarida maltazaning hazm bo'lishini ingibirlanishiga olib keladi. Ushbu natijalar *F. assafoetida* asosidagi ziravorlar giperglikemiyani oldini olishga yordam beradigan mahsulotlarning tarkibiy qismi sifatida ishlatilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Fatehi M., Farifteh F., Fatehi-Hassanabad Z. 2004, Antispasmodic and hypotensive effects of
2. Mahendra P., Bisht S. Ferula asafoetida: Traditional uses and pharmacological activity // Pharmacognosy Reviews. -2012. -№12. P.141-146.
3. Amalraj A., Gopi S. 2016, Biological activities and medicinal properties of Asafoetida: A review // J. Tradit Complement Med. -2016. -№3. -P.347-359.